

Nowe dane o występowaniu *Calamobius filum* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) na Górnym Śląsku

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15629336>

GRZEGORZ LEWEK¹

¹ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: 321705@uwr.edu.pl, ORCID: 0009-0008-8737-2005

² Kościerzycze 162, 49-314 Piszczowice, Polska, e-mail: jarek.regner@wp.pl

³ ul. Legionów 7/32, 41-200 Sosnowiec, Polska, e-mail: ectophasia@wp.pl

⁴ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. New data on the occurrence of *Calamobius filum* (ROSSI, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) in Upper Silesia.

In Poland *Calamobius filum* (ROSSI, 1790) was first shown in the Bieszczady Mountains, then it was listed from Upper Silesia and the Eastern Sudetes. The new records presented in this paper complement the knowledge about the distribution of *C. filum* in Upper Silesia.

KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, *Calamobius filum*, new records, expansion, Poland.

WSTĘP

Kózkowate (Cerambycidae) są jedną z najlepiej poznanych pod względem faunistycznym rodziną chrząszczy. Na całym świecie opisano prawie 36 500 gatunków, występujących na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy (TAVAKILIAN & CHEVILLOTTE 2024).

Przedstawiciele tej rodziny wykazują znaczne zróżnicowanie pod względem preferencji pokarmowych. Dorosłe osobniki są niemal wyłącznie fitofagami, podobnie jak większość larw. Główne źródła pokarmu dorosłych osobników obejmują kwiaty (w tym pyłek i nektar), owoce, liście (w tym igły), łodygi, korę, szyszki, soki, korzenie (w tym korzenie traw) oraz grzyby. U niektórych gatunków dorosłe postacie nie pobierają pokarmu (HAACK 2017). Larwy Cerambycidae zazwyczaj rozwijają się wewnątrz roślin, choć mogą również bytować w glebie, żerując na korzeniach. Zaobserwowano jednak, że w sytuacji, gdy larwa napotyka innego osobnika podczas budowania chodnika w roślinie żywicielskiej, wykazuje fakultatywne drapieżnictwo, zarówno wewnątrzgatunkowe, jak i międzygatunkowe (TOGASHI 1990, VICTORSSON & WIKARS 1996, DODDS *et al.* 2001, WARE & STEPHEN 2006, SCHOELLER *et al.* 2012).

Larwy większości gatunków Cerambycidae rozwijają się w drzewach (najczęściej liściastych), krzewach i drewnięjących pnączach (HAACK 2017). Niektóre gatunki rozwijają się na roślinach zielnych, kaktusach oraz zdrewniałych roślinach jednoliściennych, takich jak palmy czy bambusy (HAACK 2017).

Z Polski znanych jest obecnie 197 gatunków Cerambycidae (KURZAWA 2024, stan na 25.12.2024), wśród których dominują ksylofagi. Grupa gatunków rozwijających się w roślinach zielnych jest w kraju stosunkowo nieliczna. Ich bazę pokarmową stanowią m.in. rośliny z rodzin Boraginaceae, Asteraceae, Apiaceae i Urticaceae. Cerambycidae rzadko rozwijają się w łodygach traw (Poaceae) (GRZYWOCZ *et al.* 2020). Przedstawicielem kózkowatych związanym z trawami jest *Calamobius filum* (Rossi, 1790).

Calamobius filum jest gatunkiem śródziemnomorskim, początkowo znanym głównie z Europy Południowej. Od 2010 roku obserwuje się szybką ekspansję tego gatunku w kierunku północnym. Obecny zasięg *C. filum* rozciąga się od Półwyspu Iberyjskiego na zachodzie, przez północny Iran na wschodzie oraz od północnej Afryki i Turcji na południu, aż po Karpaty na północy. Gatunek ten dociera również do wybrzeża Bałtyku w Danii i Niemczech (ZAMOROKA & MATELESHKO 2016, ZAMOROKA 2017).

W Polsce *C. filum* pierwszy raz został wykazany w Bieszczadach z dwóch lokalizacji: Żubracze (2016) (UTM: EV95) i okolice Smereka (2016) (UTM: FV04) (TATUR-DYTKOWSKI *et al.* 2017). Następnie był wykazany ze Śląska Górnego z miejscowości: Gogolin (UTM: BA89), Grabówka (UTM: CA07), Mikołów-Mokre (UTM: CA46), Mysłowice-Ćmok (UTM: CA66) oraz Sudetów Wschodnich: rezerwat „Góra Gipsowa” pod miejscowością Kietrz (UTM: YR14) i Kozłówki pod Kietrzem (UTM: YR15) (Ryc. 1) (GRZYWOCZ *et al.* 2020).

Ryc. 1. Występowanie *Calamobius filum* (Rossi, 1790) w Polsce (czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe dane; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 1. Distribution of *Calamobius filum* (Rossi, 1790) in Poland (black points – literature data, red – new records; map generated by the non-commercial Mapa UTM program, GIERLASIŃSKI 2024).

Calamobius filum to gatunek występujący głównie w środowiskach trawiastych i kserotermicznych. W ostatniej dekadzie zaobserwowano jego przemieszczanie się na wyższe szerokości geograficzne oraz wyżej położone obszary górskie, gdzie zasiedla nietypowe dla siebie biotopy leśne (ZAMOROKA & MATELESHKO 2016).

Gatunek ten jest związany z różnymi gatunkami traw. Samice, po kopulacji, składają jaja pojedynczo w otwory wygryzane wcześniej w łodydze, zazwyczaj poniżej kłosa. Po kilku dniach wykluwa się larwa, która najpierw obgryza miejsce złożenia jaja, co zwykle prowadzi do złamania podstawy kłosa. Następnie larwa żeruje w tkankach łodygi, po czym przemieszcza się do szyjki korzeniowej, gdzie odbywa się przepoczwarzanie i przzimowanie (ZAMOROKA & MATELESHKO 2016).

Postacie dorosłe osiągają długość od 5 do 11 mm. Ciało szare, smukłe i wydłużone, 5-6 razy dłuższe niż szerokie. Na przedpleczu oraz bokach *C. filum* obecne są jasne podłużne paski, widoczne także wzdłuż szwu. Czułki cienkie i długie, 1,5-2 razy dłuższe od długości ciała (Ryc. 2). Postacie dorosłe pojawiają się od maja do czerwca. W Polsce pojedyncze osobniki obserwowano również na początku lipca (TATUR-DYTKOWSKI *et al.* 2017).

Ryc. 2. Postać dorosła *Calamobius filum* (Rossi, 1790) (fot. A. Skiba).

Fig. 2. Adult of *Calamobius filum* (Rossi, 1790) (photo A. Skiba).

WYNIKI

Poniżej kolejne nowe stanowiska *C. filum* ze Śląska Górnego (kraina za *Katalogiem fauny Polski*, BURAKOWSKI *et al.* 1986). Na wszystkich stanowiskach gatunek ten obserwowany był na roślinności trawiastej. Okazy dowodowe znajdują się w kolekcji Andrzeja Skiby.

– **Sosnowiec-Park Sportowy** [CA67], GPS: 50.289806 N, 19.169333 E, (Ryc. 3A), 3 exx. zaobserwowane na roślinności, 18 VI 2023, obs., det. A. Skiba.

– **Sosnowiec-Klimontów, Łąki Klimontowskie** [CA67], GPS: 50.279111 N, 19.169139 E, (Ryc. 3B), złowionych 12 exx., 5 V 2024, leg., det. A. Skiba.

– **Sosnowiec-Rabka** [CA77], GPS: 50.282889 N, 19.204833 E, (Ryc. 3C), kilka osobników zaobserwowanych na roślinności, 11 V 2024, obs., det. A. Skiba.

DYSKUSJA

Przedstawione w pracy nowe stanowiska uzupełniają wiedzę na temat rozmieszczenia *C. filum* na Górnym Śląsku. Dotychczas z tej krainy gatunek ten był wykazywany z Gogolina, Grabówki, Mikołowa oraz Mysłowic (GRZYWOCZ *et al.* 2020).

Ryc. 3. *Calamobius filum* (Rossi, 1790) na stanowiskach w Sosnowcu. Czerwona kropka – nowe stanowiska (A – Sosnowiec-Park Sportowy, B – Sosnowiec-Klimontów, C – Sosnowiec-Rabka), biała kropka – dane z literatury (GRZYWOCZ *et al.* 2020), żółta przerywana linia wyznacza granice administracyjne gminy Sosnowiec (mapy wykonane przy pomocy programu QGIS DEVELOPMENT TEAM 2024).

Fig. 3. *Calamobius filum* (Rossi, 1790) localities in Sosnowiec. Red dots – new localities (A – Sosnowiec-Park Sportowy, B – Sosnowiec-Klimontów, C – Sosnowiec-Rabka), white dots – data from literature (GRZYWOCZ *et al.* 2020), yellow dashed line indicates the administrative borders of Sosnowiec municipality (maps made in the QGIS DEVELOPMENT TEAM 2024).

Zaprezentowane obserwacje z Sosnowca (głównie te z Parku Sportowego, Ryc. 3A oraz Klimontowa, Ryc. 3B) wskazują, że gatunek ten bez trudności radzi sobie w środowisku miejskim w obszarze silnie zurbanizowanym.

Według GRZYWOCZA *et al.* (2020) ekspansja *C. filum* na obszarze Polski, poza prawdopodobną migracją przez Bramę Morawską, może również przebiegać wzdłuż sieci komunikacyjnych, takich jak autostrady. Obserwacje dokonane w Sosnowcu mogą to potwierdzać, ponieważ *C. filum* był tam notowany na odizolowanych stanowiskach trawiastych w centrum miasta. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że gatunek ten przedostał się na te obszary wzdłuż trawiastych pasów porastających pobocza dróg.

Wiele gatunków Cerambycidae jest znanych jako szkodniki upraw roślin użytkowych (HAACK 2017). Larwa *C. filum* rozwija się w łodygach różnych gatunków traw z rodziny Poaceae, w tym w uprawianych zbożach tj. pszenica (*Triticum* sp.), żyto (*Secale cereale* L.) oraz owies (*Avena sativa* L.). W południowej Europie, w takich krajach jak Hiszpania, Francja i Włochy, gatunek ten powoduje poważne straty w plonach, sięgające w Hiszpanii nawet 40% (ZAMOROKA & MATELESHKO 2016, ZAMOROKA 2017). W Polsce (TATUR-DYTKOWSKI *et al.* 2017, GRZYWOCZ *et al.* 2020) i krajach sąsiadujących jak dotąd nie został zaobserwowany na uprawach roślin użytkowych, a jedynie na dzikich gatunkach Poaceae (ZAMOROKA 2017).

Kluczowe znaczenie ma dalsze monitorowanie dynamiki rozprzestrzeniania *C. filum*, jego wpływu na środowisko oraz potencjalnego oddziaływania na uprawy zbóż w Polsce i regionie.

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze Coleoptera Cucujoidea, cz. 1, *Katalog fauny Polski* 23(12): 1–266.
- DODDS K.J., GRAEBER C., STEPHEN F.M. 2001. Facultative intraguild predation by larval Cerambycidae (Coleoptera) on bark beetle larvae (Coleoptera: Scolytidae). *Environmental Entomology* 30: 17–22.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, (dostęp: 25.12.2024).
- GRZYWOCZ J., LARYSZ A., RUTA R., ŻYLA W. 2020. Nowe stanowiska *Calamobius filum* (Rossi, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 28(021): 1–6 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.3979432.
- HAACK R.A. 2017. Feeding biology of cerambycids. Chapter 3, In: WANG Q. (Ed.), *Cerambycidae of the world: biology and pest management*. Boca Raton, FLP CRC Press: 105–124.
- KURZAWA J. 2024. A checklist of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Poland. <https://entomo.pl/coleoptera/cerambycidae/index.php> (dostęp: 25.12.2024).
- QGIS DEVELOPMENT TEAM 2024. QGIS Geographic Information System. Open-Source Geospatial Foundation Project. <http://qgis.osgeo.org> (dostęp: 28.12.2024).
- SCHOELLER E.N., HUSSENER C., ALLISON J.D. 2012. Molecular evidence of facultative intraguild predation by *Monochamus titillator* larvae (Coleoptera: Cerambycidae) on members of the southern pine beetle guild. *Naturwissenschaften* 99: 913–924.
- TATUR-DYTKOWSKI J., TRZECIAK A., GÓRSKI P. 2017. *Calamobius filum* (Rossi, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza. *Wiadomości entomologiczne* 36(1): 32–35.
- TAVAKILIAN G., CHEVILLOTTE H. 2024. Cerambycidae database (version 2024-07-23), In: BÁNKI O., ROSKOV Y., DÖRING M., OWER G., HERNÁNDEZ ROBLES D.R., PLATA CORREDOR C.A., STJERNEGAARD JEPPESEN T., ÖRN A., PAPE T., HOBERN D., GARNETT S., LITTLE H., DEWALT R.E., MA K., MILLER J., ORRELL T., AALBU R., ABBOTT J., AEDO C., *et al.* (Eds.), *Catalogue of Life* (dostęp: 28.12.2024).
- TOGASHI K. 1990. Life table for *Monochamus alternatus* (Coleoptera: Cerambycidae) within dead trees of *Pinus thunbergii*. *Japanese Journal of Entomology* 58: 217–230.
- VICTORSSON J., WIKARS L. 1996. Sound production and cannibalism in larvae of the pine-sawyer beetle *Monochamus sutor* L. (Coleoptera: Cerambycidae). *Entomologisk Tidskrift* 117: 29–33.
- WARE V.L., STEPHEN F.M. 2006. Facultative intraguild predation of red oak borer larvae (Coleoptera: Cerambycidae). *Environmental Entomology* 35: 443–447.
- ZAMOROKA A.M., MATELESHKO O.Y. 2016. The first record of *Calamobius filum* (Coleoptera; Cerambycidae) in western Ukraine with notes on its biology, ecology and distribution in Europe. *Proceedings of the State Natural History Museum* 32: 113–120.
- ZAMOROKA A.M. 2017. The effect of global climatic changes on invasion of new animal species in Carpathian-Podillya region of Ukraine – the estimation of the possible ecological and economic consequences. Conference materials "New prospective of scientific studies due to reestablishing of observatory on Mt. Pip Ivan", *Ivano-Frakivsk – Verkhovyna* 7–8.

Accepted: 15 April 2025; published: 10 June 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>